

EUJuris Didactic Materials n.4
2023

Escritura/Data Written: 1/10/2023

Revisión/Last revised: 26/12/2023

**SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE SOBRE LA JURISDICCIÓN
Y PROCEDIMIENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA**

***SELECTION OF RELEVANT BIBLIOGRAPHY ON JURISDICTION AND
PROCEEDINGS IN THE EUROPEAN UNION***

Joaquín Sarrión Esteve

Profesor Titular de Derecho Constitucional
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
jsarrion@der.uned.es

Reconocimientos Ese trabajo reúne algunos resultados de las actividades de la acción Jean Monnet Jurisdicción y Procedimientos en la Unión Europea (EUJURIS), ref. 621025-EPP-1-2020-1-ESEPPJMO-MODULE, desarrollada con el apoyo del Programa Erasmus+ de la UE, 2020-2023.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la EACEA y la Comisión no se hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE SOBRE LA JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LA UNIÓN EUROPEA

Selección y ordenación por

Joaquín Sarrión Esteve

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

jsarrion@der.uned.es

Selección de bibliografía relevante, sin carácter exhaustivo, para la Jurisdicción y procedimientos en la Unión Europea

- Alarie, B., “The path of the law: Towards legal singularity”, *University of Toronto Law Journal*, v. 66. i. 4, 2016, <https://doi.org/10.3138/UTLJ.4008>
- Alcaide Fernández, J. y otros, *Curso de Derecho de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2014.
- Alonso García, R., *Derecho de la Unión Europea: textos y materiales*, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2010.
- Alonso García, R., *Sistema Jurídico de la Unión Europea*, 4ª edición, Civitas-Thomson Aranzadi, Madrid, 2014.
- Alonso García, R., *Las sentencias básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, 5ª edición, Civitas, Madrid, 2014.
- Alonso García, R., *El Juez español y el Derecho Comunitario*, CGPJ, Madrid, 2003.
- Alonso García, R., *Justicia constitucional y Unión Europea*, Civitas, Madrid, 2005.
- Álvarez Conde, E.; Garrido Mayol, V., *Comentarios a la Constitución europea*, 3 vols., Tirant lo Blanch, Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, Valencia, 2004.
- Álvarez Rodríguez, I., *Diálogos metajudiciales en Estrasburgo*, Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional, Aranzadi, Madrid, dx2021.
- Arroyo Jiménez, L., *Empatía constitucional: Derecho de la Unión Europea y Constitución Española*, Marcial Pons, Madrid, 2016.
- Atienza, M., “Constitución y argumentación”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, 2007.
- Azpitarte Sánchez, M., *El Tribunal Constitucional ante el control del Derecho comunitario derivado*, Civitas, Madrid, 2002
- Balaguer Callejón, F., “Constitucionalismo multinivel y derechos fundamentales en la Unión Europea” en *Estudios en homenaje al Profesor Gregorio Peces Barba*, v. 2, Dykinson, Madrid, 2008, pp. 133-158.
- Barnard, C., *European Union Law*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, Oxford, 2017.
- Bartolini, A., Colcelli, V., y Cippitani, R. (eds.), *Dictionary of the Statuses within EU law*, Springer, Cham, 2019.
- Beiderman, A., Champod, C., Hutton, J., Jackson, G., Kitchin, L., Neocleous, T., Spiegelhalter, D.J., Willis, S. & Wilson, A.L (2020), *The use of statistics in legal proceedings: a primer*

- for courts*, The Royal Society, 2020, <https://royalsociety.org/-/media/about-us/programmes/science-and-law/science-and-law-statisticsprimer.pdf>
- Biondi, A., “Free Trade, a Mountain Road and the Right to Protest: European Economic Freedoms and Fundamental Individual Rights”, *European Human Rights Law Review*, n. 1, 2004.
- Biondi, A., Eeckhout, P., Ripley, S. (Ed.), *EU Law after Lisbon*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Bobić, A., “Constitutional Pluralism Is Not Dead: An Analysis of Interactions Between Constitutional Courts of Member States and the European Court of Justice”, *German Law Journal*, v. 18, n. 6, 2017, pp. 1395-1428
- Bobić, A., *The Jurisprudence of Constitutional Conflict in the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2022.
- Bogdandy, A. von, “Pluralism, direct effect, and the ultimate say: On the relationship between international and domestic constitutional law”, *Int J Constitutional Law*, 2008, 6 (3-4), pp. 397- 413.
- Borrajo Inieta, I., “Las fricciones jurisdiccionales en la cooperación prejudicial: los tribunales constitucionales ante el Derecho Comunitario”, *Estudios de Derecho Judicial*, n. 95, 2006.
- Bou Franch, V., *Introducción al Derecho de la Unión Europea*, Civitas, Madrid, 2014.
- Cámara Villar, G., “Los derechos fundamentales en el proceso histórico de construcción de la Unión Europea y su valor en el Tratado Constitucional”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 4, 2005, pp. 9-42.
- Carmona Contreras, A. M. (dir.), *Construyendo un estándar europeo de derechos fundamentales*, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2018.
- Cartabia, M., “La Unión Europea y los Derechos fundamentales: 50 años después”, *Revista Vasca de Administración Pública*, n. 82-II, 2008, pp. 85-101.
- Cartabia, M., “European Rights: Taking Dialogue Seriously”, *European Constitutional Law Review*, 2009, n. 5, pp 5-31.
- Cartabia, M., De Witte, B., Pérez Tremps, P. (dir.), *Constitución Europea y Constituciones Nacionales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.
- Celma Alonso, P. (coord.), *Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- Chalmers, D., Davies, G., Monti, G., *European Union Law: Text and Materials*, 3ª edición, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
- Corcuera Atienza, J., “El reconocimiento de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea: el final del túnel” en *La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea*, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 61-97.
- Cortés Martín, J. M., “Sorteando los inconvenientes del artículo 7 TUE: el advenimiento del control jurisdiccional del Estado de derecho”, en *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 66, 2020
- Craig, P., *EU Law: Text, Cases, and Materials*, 7ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2020.
- Craig, P. y de Búrca, G., *EU Law. Texts, cases and materials*, 5ª Ed., Oxford University Press, Nueva York, 2011.

- Cruz Villalón, P., “La incidencia de la carta (DFUE) en la confluencia de la eficacia horizontal de los Derechos Fundamentales y la ineficacia horizontal de las directivas: De Küçükdeveci a Dansk Industri”, *AFDUAM*, n. 21, 2017. pp. 101-120
- Cuesta Civis. Y., “El Tribunal de Justicia y la adhesión de la Comunidad Europea al Convenio de Roma: el dictamen 2/94”, *Derechos y libertades: Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos*, n. 7, 1999, pp. 207-232.
- Davies, K., Van Munster, M., Düsterhöft I., *Understanding European Union Law*, Routedge, 2022.
- De Vos, M., “The European Court of Justice and the march towards substantive equality in European antidiscrimination law”, *International Journal of Discrimination and the Law*, v. 20, n.1, 2020, pp. 62-87.
- Di Federico, G. (Ed.), *The EU Charter of Fundamental Rights*, Springer, Cham, 2009.
- Díez-Picazo Giménez, L.M., *Constitucionalismo de la Unión Europea*, Cívitas, Madrid, 2002.
- Douglas-Scott, S., Hatzis, N. (Ed.), *Research Handbook on Eu Law and Human Rights* (Research Handbooks in European Law Series), Edward Elgar Publishing, 2017.
- Duic, D., Petrasevic, T., *Procedural Aspects of EU Law, EU and Comparative Law issues and challenges*, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2017.
- Elías Méndez, C., “La jurisdicción constitucional en los Estados miembros de la Unión Europea”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 16, 2011.
- Elías Méndez, C., “Propuestas para un modelo de control interno de constitucionalidad en el contexto de la Unión Europea”, en *Constitución y democracia. Ayer y hoy: libro homenaje a Antonio Torres del Moral*, v. 3, 2012, pp. 3259-3272.
- Escobar Hernández, C., *Instituciones de la Unión Europea*, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
- Fabbrini, F., *Fundamental Rights in Europe*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Faggiani, V., “El diálogo jurisdiccional tras la sentencia del TJUE M.A.S. y M.B.: entre estándar europeo de protección y tendencias centrípetas”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 60, 2018, pp. 639-676.
- Fairhurst, J., *Law of the European Union*, 11th edition, Pearson, 2016.
- Frantziou, E., “(Most of) the Charter of Fundamental Rights is Horizontally Applicable”, *European Constitutional Law Review*, n.15, 2019, pp. 306-323.
- Freixes San Juan, T., “Constitucionalismo multinivel e integración europea” en *Constitucionalismo Multinivel y relaciones entre Parlamentos: Parlamento europeo, Parlamentos nacionales, Parlamentos regionales con competencias legislativas*, CEPC, Madrid, 2011, pp. 37-50.
- García Ortiz, A., “Diálogo y conflicto entre tribunales a propósito de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Novedades con ocasión de la saga Taricco”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n. 30, 2018, pp.129-160.
- Gastwirth, J. L., *Statistical Reasoning in Law and Public Policy*, v.2, Academic Press, 1988.
- Gómez Sánchez, Y., *Constitucionalismo Multinivel. Derechos Fundamentales*, 5ª ed., Sanz y Torres, Madrid, 2020
- Gómez Sánchez Y., y Elías Méndez, C., *Derecho Constitucional Europeo*, Aranzadi, Madrid, 2020.

- Gordillo Pérez, L. I., “El TJUE y el Derecho Internacional: la defensa de su propia autonomía como principio constitucional básico”, *Cuadernos de derecho transnacional*, v. 9, n. 2, 2017, pp. 330-354.
- Gordillo, L. y Martinico, G., *Historias del país de las hadas. La jurisprudencia constitucionalizante del Tribunal de Justicia*, Civitas, Cizur Menor, 2015.
- Häberle, P., “Derecho constitucional común europeo”, traducción de Mikunda Fanco, E., *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, n. 79, 1993, pp. 7-46
- Häberle, P., “Europa como comunidad constitucional en desarrollo”, *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, n.1, 2004
- Habermas J., “El Estado democrático de Derecho. ¿Una unión paradójica de principios contradictorios?”, *Anuario De Derechos Humanos. Nueva Época*, n. 2, 2001, pp. 435-458.
- Horspool, M., *European Union Law*, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Jaklic, K., *Constitutional Pluralism in the EU*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Kumm, M., “The Jurisprudence of Constitutional Conflict: Constitutional Supremacy in Europe before and after the Constitutional Treaty”, *European Law Journal*, v. 11, n. 3, pp. 262–307, 2005.
- Leanerts, K., *Métodos de interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*, Marcial Pons, 2023.
- Leanerts, K., Van Nuffel, P., *EU Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford, 2022.
- Leanerts, K., Masels, I., Gutman, K., *EU Procedural Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014.
- Leczykiewicz, D., “Horizontal Application of the Charter of Fundamental Rights”, *European Law Reivew*, n. 38, 2013.
- Lindfelt, M., *Fundamental Rights in the European Union – Towards Higher Law of the Land? A Study of the Status of Fundamental Rights in a Broader Constitutional Setting*, ÅboAkademiUniversity, Åbo, 2007.
- López Aguilar, J. F., “De nuevo (y todavía) Polonia: "Rule of law" y art.7 TUE en el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia”, en *Teoría y realidad constitucional*, nº 44, 2019.
- López Castillo, A. *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, Volúmenes, I, II y III, Tirant lo lo Blanch, Valencia, 2015-2019.
- López Castillo, A., Menéndez, A. J., Vidal Prado, C. (coords.), *Sentencia Lisboa del Tribunal Constitucional Federal Alemán*, CEPC, Madrid, 2011.
- Llopis Nadal, P., “La necesidad procesal de la adhesión de la Unión Europea al CEDH: Un asunto que continúa pendiente tras el dictamen 2/13 del TJUE”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, n. 29, 2015, pp. 1-39.
- Oppenheimer, A. (ed.), *The Relationship between European Community Law and National Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- MaccorMick, N., *Questioning Sovereignty. Law, State and Nation in the European commonwealth*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 703-750.
- Mangas Martín, A. y Liñán Noguerras, D. J., *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 9ª ed., Tecnos, Madrid, 2016.

- Marica, A., *Unión Europea y el perfil constitucional de su Tribunal de Justicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2013.
- Marín Aís, J. R., “La adhesión de la Unión Europea al Convenio de Roma. El cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de la UE”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 44, 2013, pp. 233-276.
- Marinas Suárez, D., *El control iusfundamental de los actos legislativos de la Unión Europea*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015.
- Martín y Pérez de Nanclares, J., “El TJUE pierde el rumbo en el dictamen 2/13: ¿merece todavía la pena la adhesión de la UE al CEDH?”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 52, 2015, pp. 825-869.
- Martínez Ruano, P., “La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea” en *Derecho comunitario y procedimiento tributario*, Atelier, Barcelona, 2010, pp. 54-67.
- Mayer, F. C. and Wendel, M., “Multilevel Constitutionalism and Constitutional Pluralism” en Matej, A., y Komárek J. (Ed), *Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2012.
- Matej, A., y Komárek J. (Ed), *Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2012.
- Miguel Bárcena, J. de, “La defensa de la democracia en Europa y en España. Viejos y nuevos desafíos”, en VVAA., *La protección del orden constitucional en Europa*, Grupo del Partido Popular europeo, 2021.
- Millán Moro, L., “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como Tribunal Constitucional europeo” en *La Unión Europea en perspectiva constitucional*, Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 149-183.
- Mjöl Arnardóttir, A., and Buyse, A. (Ed.), *Rethinking relations between the ECHR, EU, and national legal orders*, Routledge, 2016.
- Molina del Pozo, C. F., *Derecho de la Unión Europea*, Reus, Madrid, 2015.
- Molina del Pozo, C. F., *El Tribunal de Justicia en la Unión Europea: procedimiento y recursos*, Aranzadi, Madrid, 2020.
- Montesinos Padilla, C., y Queralt Jiménez, A., *Protección jurisdiccional de los derechos. Sistemas español, universal, regional europeo y supranacional*, Juruá Editorial, Porto, 2021.
- Morano-Foadi, S., Neller, J., *Farihurst’s Law of the European Union*, 12th edition, Pearson, 2018.
- Morison, J., and Harkens, A., “Re-engineering justice? Robot judges, computerised courts and (semi) automated legal decision-making”, *Legal Studies*, v. 38, i. 4, 2019, pp. 618-635.
- Mulder, J., *Indirect sex discrimination in employment. Theoretical analysis and reflections on the CJEU case law and national application of the concept of indirect sex discrimination*, European network of legal experts in gender equality and non-discrimination, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2020.

- Muñoz Machado, S., “Los tres niveles de garantías de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea: problemas de articulación”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n. 50, 2015, pp. 195-230.
- Pérez Vera, E., “El Tratado de la Unión Europea y los derechos humanos”, *Revista de Instituciones Europeas*, v. 20, n. 2, 1993, pp. 459-484.
- Pernice, I., “Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making revisited?”, *Common Market Law Review*, n. 36, 1999, pp. 703-756.
- Pernice, I., “Multilevel constitutionalism in the European Union”, *European Law Review*, n. 5, 2002, pp. 511-529.
- Pizzolo, C., *El sistema europeo de protección multinivel de derechos humanos en su laberinto*, Universidad Nacional de Córdoba, 2022.
- Poiaras Maduro, M., y Azoulai, L. (eds.), *The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty*, Hart Publishing, Oxford y Portland, 2010
- Pollicino, O., “The New Relationship between National and the European Courts after the Enlargement of Europe: Towards a Unitary Theory of Jurisprudential Supranational Law?”, *Yearbook of European Law*, 2010, n. 29, pp. 65-111.
- Recchia, G., “Derechos fundamentales e integración europea: la jurisprudencia del Tribunal Constitucional italiano”, *Revista de Estudios Políticos*, n. 75, 1992, pp. 47-58.
- Requejo Pagés, J. L., *Sistemas normativos, Constitución y Ordenamiento*, McGraw-Hill, Madrid, 1995.
- Romano, S., *El ordenamiento jurídico*, CEPC, Madrid, 2013.
- Rodríguez Vergara, A., “Ordenamiento comunitario y convención Europea de derechos humanos” en *La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea*, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 99-118.
- Rose, L., A., “Numbers Game? Statistics in Public Law Cases”, *ALBA Annual Lecture*, 5 July 2021.
- Rossi, L.S., “How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy and Fundamental Rights after Lisbon”, *Yearbook of European Law*, 2008.
- Rossi, L. S., and Casorali, F. (Ed.), *The EU After Lisbon*, Springer, Cham, 2016.
- Rossi, L.S., and Casorali, F. (Ed.), *The Principle of Equality in EU Law*, Springer, Cham, 2017.
- Teruel Lozano, G. M., Pérez Miras, A., Raffiotta, E. C. (dir.), *Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea*, Seminario Italopagnolo, Universidad de Murcia, Murcia, 2015.
- Sáiz Arnaiz, A., “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como Tribunal Constitucional”, *Revista Vasca de Administración Pública*, n. 53, 2, 1999, pp. 223-256
- Sánchez Agesta, L., “Las primeras cátedras españolas de Derecho Constitucional”, *Revista de Estudios Políticos*, n.126, 1962, pp. 157-167.
- Sánchez Ferriz, R., Aproximación a la difusión de las ideas constitucionales en España y su configuración como disciplina jurídica en el siglo XIX”, en Sánchez Ferriz, R. y

- García Pechuán, M. (coords.), *La enseñanza de las ideas constitucionales en España e Iberoamérica*, ENE, 2001, pp. 63-106.
- Sarmiento Ramírez-Escudero, D., *Poder judicial e integración europea: la construcción de un modelo jurisdiccional para la Unión*, Civitas, Madrid, 2004.
- Sarmiento Ramírez-Escudero, D., *El Derecho de la Unión Europea*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2020.
- Sarrión Esteve, J., “La constitucionalización sustantiva del Derecho Comunitario y sistema de fuentes”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 2007, n. 4, pp. 631-646.
- Sarrión Esteve, J., “Los conflictos entre libertades económicas y derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, *Revista de Derecho Político*, n. 81, 2011, pp. 379-412.
- Sarrión Esteve, J., “El nuevo horizonte constitucional para la Unión Europea: a propósito de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales”, *CEFLegal: Revista Práctica del Derecho*, 2011, n. 121, pp. 53-102.
- Sarrión Esteve, J., “En búsqueda de los límites constitucionales a la integración europea”, *CEFLegal: revista práctica de derecho*, 2011, n. 131, pp. 81-142.
- Sarrión Esteve, J., *El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como garante de los derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid, 2013.
- Sarrión Esteve, J., “Actual Trends and Challenges of the Constitutional Fundamental Rights and Principles in the ECJ Case Law from the Perspective of Multilevel Constitutionalism” (September 4, 2015), SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2656394>
- Sarrión Esteve, J., *La Unión Europea tras Lisboa. Introducción al sistema institucional y jurídico de la Unión*, Zarzo, 2015.
- Sarrión Esteve, J., *Apuntes de Derecho de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- Sarrión Esteve, J., *Los límites a la integración europea en la doctrina constitucional*, Comares, Granada, 2020.
- Sarrión Esteve, J., *Jurisdicción y Protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea*, Universitas, Madrid, 2021.
- Sarrión Esteve, J., *El reconocimiento y protección de los derechos y libertades en un mundo en transformación ¿Hacia un nuevo paradigma constitucional?*, Aranzadi, Madrid, 2022.
- Scanlon, J. C. & Weingarten, K., “The Role of Statistical Data in the Functioning of the Courts”, 12, *Buff. L. Rev.*, 522, 1963, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol12/iss3/9>
- Sobrido Prieto, M., *Las comunidades autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003.
- Souto Galván, C., *Principio de igualdad y transversalidad de género*, Dykinson, Madrid, 2012.

- Steible, B., “Tribunal de Justicia de la Unión, tribunales nacionales y salvaguardia del Estado de Derecho en la UE”, en *ReDCE* n. 35, 2021.
- Stiernstrom, M., “The Relationship Between Community Law and National Law”, University of Miami, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, v.5, n. 33, October 2005, <http://aei.pitt.edu/8162/1/Stiernstromfinal.pdf>
- Tajadura Tejada, J. (coord.), *Justicia Constitucional y Unión Europea*, CEPC, 2008.
- Tajadura Tejada, J., *El Derecho Constitucional y su enseñanza*, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Grijley, Lima, 2001.
- Tenorio Sánchez, P. J., “Diálogo entre tribunales y protección de los derechos fundamentales en el ámbito europeo”, *Revista General de Derecho Europeo*, n. 31, 2013.
- Torre, F., “Taricco iactum est ovvero l’incidenza della Saga Taricco nel processo costituente europeo”, *Dirittifondamentali.it*, n.1, 2019, pp. 1-26.
- Torres del Moral, A., *Estado de Derecho y Democracia de Partidos*, 5ª ed., Universitas, Madrid, 2015.
- Torres Pérez, A., *Conflicts of Rights in the European Union. A theory of Supranational Adjudication*, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- Truyol y Serra, A., *La integración europea. Idea y realidad*, Tecnos, Madrid, 1972.
- Turmo, A., *Res Iudicata in European Law. A multi-faceted principle in a multilevel judicial system*, EU Law Live Press, 2022.
- Ugartemedia Eceizabarrena, J. I., “La saga Taricco. Últimas instantáneas jurisdiccionales sobre la pugna acerca de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea”, *Revista General de Derecho Constitucional*, n. 27, 2018.
- Vidal Prado, C., *El impacto del nuevo Derecho europeo en los Tribunales constitucionales*, Colex, Madrid, 2004.
- Vilata Menadas, S. (coord.), *El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del Derecho Europeo*, Universitat de València, Valencia, 2005.
- Villaverde, I., “El constitucionalismo líquido. La dogmática constitucional de los derechos fundamentales del siglo XXI”, *Revista da Ajuris*, v. 45, n. 144, 2018, pp. 529-555.
- Wachter S., Mittelstadt, B., Russell, C., “Why fairness cannot be automated: Bridging the gap between EU non-discrimination law and AI”, *Computer Law and Security Review*, n. 41, 2021, doi: 10.1016/j.clsr.2021.105567
- Walkila, S., *Horizontal Effect of Fundamental Rights in EU Law*, Europa Law Publishing, 2015.
- Weatherill, S., *Law and Values in the European Union*, Oxford University Press, Oxford, 2016.